

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩИХ ОНЛАЙН-ИГР ПО РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

¹Еремеева Ольга Александровна, ²Назирова Гузал Маликовна, ³Газизова Фариды Самигуловна

¹к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, Елабужский институт Казанского федерального университета, ²д.ф.п.н., PhD, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования, Кокандский государственный педагогический институт, ³к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, Елабужский институт Казанского федерального университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205057>

***Аннотация.** Современное состояние развивающих и обучающих онлайн-игры на сегодня в образовании детей дошкольного возраста – это достаточно малый набор и краткое содержание разнообразных контентов и аспектов их практического применения через использование различных онлайн-сервисов, которые одновременно являются активными помощниками педагогов дошкольного образования.*

***Ключевые слова:** ранняя профессионализация, развивающие игры, онлайн-среда, онлайн и оффлайн – квизы.*

Дошкольному современному детству присущи яркие интерактивные моменты, как образования, так и воспитания. Федеральный государственный образовательный стандарт и Федеральная образовательная программа дошкольного образования задают высокую планку требований к цифровой готовности воспитателей и учителей, использование в их работе.

Педагоги дошкольного образования имеют необходимость в готовых развивающих (обучающих) играх в области ранней профессионализации:

- познакомить с важностью труда взрослого человека, его профессиями в различной профессиональной деятельности, используя онлайн-сервисы;
- расширять умения и навыки самостоятельности в исследовательской деятельности;
- усиливать отношения детей и родителей опытом их совместной деятельности средствами развивающих онлайн-квизов;
- создавать благоприятную атмосферу по отношению к гаджетам;
- формировать ответственное отношение к цифровым результатам работы;
- воспитывать чувство уважения к труду профессий современности.

Современные воспитатели нуждаются в инновационных разработках по теме ранней профессионализации детей, которая недостаточно проработана в игровом сегменте. Педагогам необходимо уметь использовать онлайн-сервисы в образовательной среде по данной проблеме [1]. Для достижения конкретных целей и задач педагогу приходится тратить время на поиск подходящего ресурса для профориентационной работы с детьми 6-7 лет.

Для детей, вышеуказанной возрастной категории, современный мир цифр предлагает большое количество форм подачи информации, для системного развития процесса профессионализации у детей дошкольного возраста.

Площадки реального времени (массовые онлайн и офлайн – квизы) помогают педагогам создавать игры, викторины, проводить индивидуальные занятия и мероприятия инновационного формата, создавать траекторию домашнего задания: поиграть с одноклассниками, с родителями, с соседями или с друзьями [3].

Педагогической задачей, с помощью такой инновационной образовательной подачи в процессе ранней профессионализации, становится показ детям дошкольного возраста возможности игрового обучения и расширения кругозора через онлайн-сервисы.

В рамках научно-технического инновационного решения предлагаем разработку по системной работе в виде онлайн-платформы «ПрофЗнайкин», которая имеет четко поставленную цель в предоставлении готовых развивающих игр для улучшения работы педагогов дошкольного образования по ранней профессионализации детей.

Тематика системы развивающих онлайн-игр посвящена ранней профессионализации детей дошкольного возраста. Система способна помогать педагогам использовать в работе готовые развивающие игры в режимных моментах, на занятиях, на утреннем и вечернем круге [2].

Обращаясь к нашим играм системы «ПрофЗнайкин», педагоги дошкольных образовательных организации (далее ДОО), с уверенностью смогут найти то, что им нужно, и решить точечные проблемы, а экспертный анализ поможет тем, кто не знает с чего ему начать работу с играми по знакомству детей с определенными профессиями.

Весь методический продукт распределен по возрастным категориям (от 6 до 7 лет) и выглядит в виде комплекта развивающих онлайн-игр, отдельных блок-квизов, одиночных игр по определенным профессиям.

Комплекты развивающих игр по ранней профессионализации системы «ПрофЗнайкин» являются практико-ориентированными и построены по определённой логике. Вначале слушатель знакомится со способами использования игр, затем он получает информацию об инструментах и ресурсах, при помощи которых решается указанная проблем. Используя предлагаемую нами платформу педагог осваивает технологии работы с ресурсом, готового к использованию на практике.

После внедрения игр системы «ПрофЗнайкин» на практике в ДОО происходит обсуждение и обмен опытом. Эксперт руководит процессом, предлагая педагогам корректировки и способы улучшения использования и применения онлайн-игр для детей.

Таким образом, педагоги дошкольного образования получают готовый методический продукт по теме ранней профессионализации и готовое педагогическое решение для использования их в образовательном процессе ДОО.

Качество развивающих игр системы «ПрофЗнайкин» достаточно высокое, игры прошли апробацию в ДОО Елабужского и Чистопольского муниципальных районов Республики Татарстан. Составлением контента игр по ранней профессионализации занимались опытные преподаватели кафедры теории и методики дошкольного и начального образования ЕИ КФУ.

Содержание системы «ПрофЗнайкин» носит практико-ориентированный характер и дает педагогам не только использовать готовый инновационный продукт, но и дает возможность решить несколько задач в работе с детьми 6 -7 лет: дать простые понятия о терминах профессий, научить детей свободно и грамотно применять их в общении; знакомство детей с различными видами профессиональной деятельности с использованием

онлайн-сервисов; сформировать мировоззрение детей о профессиях во времени прошлого, настоящего и будущего, представителях и характеристиках этих профессий.

Изученный опыт использования развивающих игр в образовательном процессе показал, что нами разработано и находится в использовании пять блок-квизов, посвященных более 20 профессиям, которые станут основой для формирования базы системы развивающих игр «ПрофЗнайкин».

В настоящее время на нашей кафедре Елабужского института КФУ имеется готовый комплект блок-квизов в текстовом формате, а также на платформе МайКвиз: «Профессии прошлого», «Профессии настоящего», «Профессии будущего», «Профессии родителей», «Мир профессий: Кто? Где? Как?» (по 15 профессий в 1 игре).

Привлеченные на текущий момент эксперты (преподаватели и магистры кафедры ТиМДиНО ЕИ КФУ) имеют задел в части разработки и апробации развивающих игр, а также готовность к разработке новых востребованных онлайн-игр для платформы «ПрофЗнайкин». Елабужский институт КФУ имеет сильную научную и методическую базу в выбранном нами направлении.

Таким образом, проблема состоит в сложности оценки, выбора средств и путей нахождения педагогом системы развивающих игр по ранней профессионализации.

При помощи системы развивающих игр «ПрофЗнайкин» педагоги смогут формировать:

- у детей: представления в системной взаимосвязи о профессии во временных отрезках, о различных профессиональных потребностях людей; развивать самостоятельность, усидчивость, воображение; вовлекать родителей в совместную развивающую деятельность с детьми; мотивировать будущего школьника к учебе и труду, а также развивать творческие способности ребенка.

- у себя как у педагога: приобрести готовый полный комплект развивающих игр по ранней профессионализации, содержание которого имеет систему представлений о профессиональном мире, где собраны значимые отрасли трудовой деятельности, отражена тесная взаимосвязь видов и профессий.

В процессе развития проекта будет реализована онлайн-платформа «ПрофЗнайкин» состоящая из трёх блоков: единое окно входа, репозиторий развивающих игр, мобильное приложение. Совмещая в себе все эти структуры, платформа будет способствовать целостному индивидуальному процессу повышения педагогической деятельности по ранней профессионализации детей 6 – 7 лет. Педагогам не придётся делить своё внимание и время на несколько образовательных платформ и сторонние сервисы для консультаций со специалистами по ранней профессионализации.

Помимо этого, наличие специализированного веб-ресурса для использования развивающих игр по ранней профессионализации поможет пользователям, самостоятельно применять их на практике добиваясь поставленных целей.

Благодаря возрастающей цифровизации системы образования в России система развивающих игр «ПрофЗнайкин» будет иметь определённый спрос на рынке, а доступная стоимость услуг значительно его повысит, так как не все педагоги могут себе позволить пользоваться дорогостоящими играми. Так же у платформы имеется четкий и продуманный анализ темы по ранней профессионализации детей 6 - 7 лет, который поможет педагогам выбрать необходимый для них вектор развития образовательной деятельности в профориентации подрастающего поколения.

REFERENCES

1. *Барышникова, Е.В.* Предметно-развивающая среда в дошкольной образовательной организации [Текст]: учебное пособие / Е.В. Барышникова. – Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2017. – 183 с.
2. *Микляева, Н.В., Бардалим В.В., Вайнапель М.Л.* Предметно-развивающая среда ДОО в контексте ФГОС ДО [Текст]: учебное пособие / Н.В. Микляева. – Сфера, 2018. – 128 с.
3. *10 обучающих сайтов для детей.* Игровые тренировки, библиотеки, конкурсы - 10 надежных онлайн-платформ [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: https://blog.sloum.ru/dlya_roditeley/10-obuchayuschih-saytov-dlya-detey